

ЗАВИСИМОСТЬ ВЯЗКОСТИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ.

Раджибаев Д.П.

Адилбеков А.М.

Худайберганава С.З.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15396600>

Вязкость является важнейшей физической константой, характеризующей эксплуатационные свойства котельных и дизельных топлив, нефтяных масел, ряда других нефтепродуктов. По значению вязкости судят о возможности распыления и прокачиваемости нефти и нефтепродуктов. Зависимость вязкости нефтепродуктов от температуры является очень важной как в технологии переработки нефти (перекачка, теплообмен, отстой и е. д.), так и при применении товарных нефтепродуктов (слив, перекачка, фильтрование, смазка трущихся поверхностей и т. д.). Значение вязкости в течении жидкости не ограничивается тем, что она является основным фактором сопротивления течению. Вязкость капельной жидкости в значительной степени зависит от температуры и в меньшей степени – от давления. Например, при давлениях до $50 \div 105$ Па вязкость изменяется не более чем на 8,5%. Исключением является вода при температуре 25°C – ее вязкость с увеличением давления незначительно уменьшается.

Зависимость вязкости минеральных масел применяемых в гидросистемах от давления P при возрастании его до 50 МПа, можно определять с помощью приближенной формулы

$$\nu_p = \nu (1 - K P)$$

Где ν_p и ν - кинематическая вязкость соответственно при давлении P и 0,1 МПа (нормальном): K – опытный коэффициент зависящий от фракционного состава.

Результаты расчетов вязкости насыщенного паров бензина и пиролизного дистиллята в диапазоне температуры от 20 до 350°C и пределах давлениях $0,1 \div 40$ МПа приведены в рисунках 1-2.

Из рис. 1 видно, что кинематический вязкость бензинового фракции с повышением температуры имеют плавный характер тенденции к снижению. В температурных пределах $20 \div 180^{\circ}\text{C}$ и давлении 0,1 МПа кинематическая вязкость уменьшается от 0,652 до 0,036 $\text{мм}^2/\text{с}$, в 1,0 МПа показатель кинематического вязкости изменяется в пределах $0,669 \div 0,037$ $\text{мм}^2/\text{с}$. Вышеуказанном температурном пределе и 10 МПа вязкость снизиться от 0,877 до 0,048 $\text{мм}^2/\text{с}$, при 20 МПа в пределе $1,182 \div 0,065$ $\text{мм}^2/\text{с}$.

при 30 МПа рост падения снижается от 1,595 до 0,089 МПа, в 40 МПа кинематическая вязкость изменяется в переделе 2,151÷0,118 мм²/с. При 170°С с повышением давлении от 0,1 до 40 МПа вязкость паров бензина увеличивается 5,46раз.

Рис. 1. Изменения вязкости пара бензина с повышением температуры при 0,1-40 МПа.

Из рис. 2 видно, что кинематический вязкость пиролизного дистиллята с повышением температуры также имеют характер тенденции к снижению. С повышением температуры от 250 до 350, при 0,1 МПа кинематический вязкость (мм²/с) изменяется в пределе 0,780 ÷ 0,00146; в 1,0 МПа - 0,801 ÷ 0,0016; 10 МПа - 0,106÷0,0019; 20 МПа - 1,417÷0,0028; 30 МПа - 1,911÷0,0036; 40 МПа - 2,575÷ 0,047. При температуре 20°С и с повышением давлении от 0,1 до 40 МПа, кинематическая вязкость паров пиролизного дистиллята увеличения в 3,289 раза.

Рис. 2. Изменения вязкости пара пиролизного дистиллята с повышением температуры при давлениях: 0,1-40 МПа.

Таким образом, расчетные данные показывает, что с повышением температуры от 20 до 350 °C и давлении от 0,1 до 40 МПа, кинематической вязкости паров топливных фракций повышается соответственно: для бензина (0,652÷0,119) в 5,48 раза, а для пиролизного дистиллята (0,781÷0,102) в 7,66 раза. При этом рост давлении в ректификационной колонне от 0,1 МПа до 40 МПа приводит к повышению вязкости паров всех исследуемых топливных фракции среднем в 3,2 раза.

